
PRÁTICAS DE LETRAMENTO VISUAL NA EDUCAÇÃO DE SURDOS NO BRASIL

DOI: 10.5281/zenodo.15351122

Giulia Finotti Mazzeo Coviello¹

¹ ²Pedagogia – Universidade Federal de São Paulo

giulia.coviello@unifesp.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/6440159954378683>

Érica Aparecida Garrutti²

e.lourenco@unifesp.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6006817586830268>

AT03: Métodos e Práticas de Ensino e Aprendizagem

A relevância de uma língua surda, representada, especialmente, pelas línguas de sinais, ascende como alicerce da comunicação desses sujeitos, permitindo criação de laços e construção de conhecimento e história entre a comunidade, bem como para a formação, afirmação e manifestação de sua identidade como um grupo social, político e cultural em uma expressão de resistência. No que se refere ao âmbito educacional brasileiro, à comunidade surda são erroneamente destinadas propostas curriculares fundamentadas unicamente pelo uso da Língua Portuguesa, preconizando a aquisição de uma língua oral e ignorando a necessidade e o valor do uso da língua de sinais para seu desenvolvimento. O funcionamento do sistema escolar pautado na perspectiva hegemônica ouvintista, ou seja, aquela imposta pela comunidade ouvinte sob a comunidade surda, se mostra responsável pela intensificação da exclusão do aluno surdo e precarização de sua educação. As práticas de letramento visual que colocam em diálogo a Língua Brasileira de Sinais (Libras) e Língua Portuguesa (modalidade escrita) se apresentam como alternativa inovadora para o fortalecimento do processo de ensino-aprendizagem do sujeito surdo fundamentado na experiência visual e formalizam a utilização de imagens, demais recursos e estratégias visuais para a interpretação de forma crítica, se adequando a realidade do aluno surdo. Dessa forma, considera-se de caráter indispensável a formalização de propostas curriculares fundamentadas na comunicação visuoespacial do sujeito surdo e riqueza estrutural da língua de sinais, atribuindo foco a práticas e recursos de letramento visual como centrais para a construção de um projeto político-pedagógico qualificado para alcance de desenvolvimento pleno. Esta iniciação científica, em andamento, se empenha em conhecer e compreender como se deu e conseqüentemente como se dá a educação de surdos no Brasil por meio da investigação e identificação de seu contexto histórico e de recursos e estratégias de letramento visual presentes no cotidiano escolar. Tais estratégias configuram práticas que buscam qualificar a educação de surdos a partir de competências desenvolvidas baseadas na experiência visual e da instrumentalização considerando a visualidade da surdez. A pesquisa de análise documental considera artigos científicos disponíveis no Portal de Periódicos da CAPES que atribuem discussão sobre a história da educação de surdos, sendo foco, nessa perspectiva, a educação

bilíngue e, enfim, argumentação e práticas de letramento visual. O levantamento dos dados permitirá conhecer e compor reflexões sobre os desafios e problemáticas educacionais enfrentadas pela comunidade surda e sobre possíveis propostas educacionais no campo do letramento. Em síntese, almeja-se identificar e conhecer a inserção e usufruto de práticas de letramento visual na experiência escolar de surdos expostas na recente produção científica, considerando avanços e desafios encontrados para viabilização do desenvolvimento educacional dos surdos, onde se destinam recursos e estratégias fundamentadas na perspectiva do letramento visual.

Palavras-chave: Educação de surdos; Educação de surdos no Brasil; Letramento visual; Práticas de letramento visual.